

ISTE’MOLCHI XULQI VA MUOMALA MADANIYATI

Komilova Mukarram Qobiljonovna

SamISI katta o’qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

Boboxonov Adham Maxmud o’g’li

SamISI «Ikkinchi va kechki ta’lim»

Annotatsiya. Iste'molchi xulqi va muomala madaniyati iqtisodiyot va marketing sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu tushunchalar iste'molchilarning mahsulot yoki xizmatlarga nisbatan munosabatlarini o'rganishga yordam beradi. Ushbu kontsept iste'molchilarning xarid qilish jarayonidagi xulq-atvori, qaror qabul qilish mexanizmlari va muomala madaniyati kabi jihatlarni qamrab oladi.

Kalit so‘zlar: Iste'molchi xulqi, Muomala madaniyati, Iqtisodiyot, Marketing, Xarid qilish jarayoni

Annotation. Consumer behavior and communication culture are of significant importance in the fields of economics and marketing, as these concepts help study consumers' attitudes towards products or services. This concept encompasses aspects such as consumer behavior during the purchasing process, decision-making mechanisms, and communication culture.

Keywords: Consumer behavior, Communication culture, Economics, Marketing, Purchasing process

Аннотация. Поведение потребителей и культура общения имеют важное значение в сфере экономики и маркетинга, так как эти концепции помогают изучать отношение потребителей к продуктам или услугам. Эта концепция охватывает такие аспекты, как поведение потребителей в процессе покупки, механизмы принятия решений и культура общения.

Ключевые слова: Поведение потребителей, Культура общения, Экономика, Маркетинг, Процесс покупки.

Kirish

"Iste'molchi" so'zi o'zbek tilida "foydalanuvchi" yoki "mijoz" degan ma'noni anglatadi. Bu so'z, bir mahsulot yoki xizmatdan foydalanuvchi shaxsni ifodalash uchun ishlatiladi. Iste'molchi, bir tadbirkorlik faoliyati yoki kompaniya tomonidan taklif etilgan xizmatlardan yoki mahsulotlardan foydalanan shaxsdir.

Bu so'z asosan biznes, marketing, IT sohalarida ommalashtiriladi. Masalan, bir internet do'konidan bir narsani sotib olish uchun tashrif buyurgan odam iste'molchi sifatida hisoblanadi. Yoki bir texnologik platformadan foydalanuvchi ham iste'molchi deyiladi.

Bu so'zning o'zining tarkibiy qilinishiga e'tibor qaratilganida, u foydalanuvchi shaxsning xizmatlarni olish, iste'mol qilish va ularga talablarini qondirish jarayonlarini ham ifodalaydi. Iste'molchi shaxsga qo'llaniladigan xizmat yoki mahsulotning sifati, narxi, sozlamalari va boshqa yondashuvlar tahlil qilinganida, iste'molchi haqida yuqori darajada tushuncha olish mumkin.

Iste'molchi xulqining asosiy holati, iste'molchining mahsulot yoki xizmatdan kutayotgan natijalar, keyinchalik ishlatish davri, narx va sifati, va kompaniyaning xizmat sifati, etkazib berish va qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Bu holatda, iste'molchining talablariga mos ravishda xizmatning yoki mahsulotning sifati va uning narxi, xizmat sifati va taqdim etilish shakli muhimdir. Bu talablarga mos ravishda kompaniya o'z xizmatlarini yoki mahsulotlarini ishlab chiqarish va taqdim etishning eng qulay va samarali usullarini qidiradi. Bu xulqda, iste'molchi kompaniyalar va brendlar o'rtasida rivojlanayotgan raqobatning eng muhim jarayonlaridan biri hisoblanadi.

Iqtisodiyot nazariyasida "iste'molchi" (foydalanuvchi) terimi, tadbirkorlik faoliyatining muhim bir qismi hisoblanadi. Bu so'z, iste'molchi xulqi nazariyasi, iste'molchi xulqi atvori, va iste'molchi xulqi analizi kabi ko'plab tushunchalar bilan bog'liq. Bu tushunchalar iste'molchining xizmatlarni olish, xarid qilish, mahsulotlarni qabul qilish, va ularni iste'mol qilish jarayonlarini tahlil qilishni va boshqarishni o'z ichiga oladi.

Iste'molchi, iste'molchi xulqi nazariyasi asosida, tadbirkorlik faoliyatining kelajakdagi strategiyalarini aniqlash va rivojlanishda juda muhim ahamiyatga ega. U xizmatlar va mahsulotlar bo'yicha talablarni aniqlaydi, xarajatlarni baholash va daromadni oshirishga qaratilgan faoliyatlarini boshqaradi, va kompaniyalar uchun muhim qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Iste'molchi xulqi atvori tahlil qilish orqali, kompaniyalar o'z xizmatlarini yaxshiroq shakllantirish, foydalanuvchilariga qulayliklar yaratish va raqobatda qolish uchun kerakli qarorlar qabul qilishadi. Bu esa, iste'molchi xulqi analizi orqali, kompaniyalar iste'molchilarining xizmatlarni olish, iste'mol qilish va ularga taqdim etilgan xizmatlardan qanday foydalanishlari to'g'risida muhim ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Iqtisodiyot nazariyasi, iste'molchi xulqi bilan juda yaqin bog'liqdir. Iste'molchi xulqi, iste'molchining xizmatlarni qo'llash, xarid qilish, mahsulotlarni olish va iste'mol qilishni qanday qabul qilishini o'rganishga oid nazariyalar va modellar to'plamini o'z ichiga oladi.

Iste'molchi xulqi o'rganilayotgan bir qancha asosiy muddatlar shunlardir:

1. Istimolchi Harajatlari va Xarajatlar: Istimolchilar xulqi, iste'molchining xarajatlarini va harajatlarini o'rganish, ularni tahlil qilish va ularni bajarish uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni ta'minlash uchun xizmatlarni o'rganishda yordam beradi.

2. Foydalanuvchi Davrining Qabul Qilinishi: Istimolchi xulqi, foydalanuvchi o'zini qanday qabul qilganini, uning talablari va istaklari bilan qanday mos kelishi kerakligini o'rganadi.

3. Xizmat va Mahsulot Ta'kidlash: Bu xulqda, iste'molchi qanday xizmatlarni yoki mahsulotlarni qabul qilishi, ularni baholash va tanlash bo'yicha mohiyatli qarorlar olishni o'rganadi.

4. Xarajat va Foyda Analizi: Istimolchilar xulqi, xizmatlar va mahsulotlar orqali iste'molchining olishi mumkin bo'lgan foydalarni (benefislar) va bunga tegishli xarajatlarni tahlil qilish va natijalarga ega bo'lishda yordam beradi.

Bu holatlarda, iste'molchi xulqi foydalanuvchilarning xarajatlari, xizmatlar va mahsulotlar qabul qilish usullari, ularning talablari va xarajat-benefis qarorlarini o'rganish, tahlil qilish va qabul qilishda yordam beradi.

Iqtisodiyot nazariyasi ichida, "iste'molchi xulqi" nazariyasi iste'molchilar (mijozlar) bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatning o'rganish va aniqlashiga oid nazariyalar tizimini ifodalaydi. Bu nazariya iste'molchining xizmatlarni olish, xarid qilish, mahsulotlarni olish va ularni iste'mol qilishni qanday qabul qilishini tahlil qiladi.

Iste'molchi xulqi nazariyasi quyidagi muhim nuqtalarga ega:

1. Foydalanuvchi Talablari va Xarajatlari: Nazariya iste'molchining xarajatlari va foydalanuvchi talablari bilan bog'liq bo'lgan qanday xizmatlar va mahsulotlarni olishi va ularni qanday iste'mol qilishini o'rganishga qaratilgan.

2. Xizmat va Mahsulot Ta'kidlash: Bu nazariya, iste'molchilar xulqi orqali xizmatlar va mahsulotlar olish, ularni baholash va tanlash jarayonlarini tahlil qiladi. 3. Xarajat va Daromad Analizi: Iste'molchi xulqi nazariyasi, iste'molchining olishi mumkin bo'lgan foydalar va bunga tegishli xarajatlarni tahlil qiladi. Bu tahlil orqali, iste'molchilar o'z xarajatlari va daromadlari orasidagi munosabatni aniqlashadi.

4. Istimolchi Harajatlari va Xizmatlar: Nazariya, iste'molchi qanday xizmatlarni olishi, ularni iste'mol qilish, xarajatlarni ta'kidlash va ularning olishi mumkin bo'lgan foydalarni (benefislar) o'rganishga oid muhim masalalarga ega.

Bunday nazariya iste'molchilar (mijozlar) va tijoratchilar (kompaniyalar, korxonalaridan) o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishda va iqtisodiyotning turli sohalarida yordam beradi.

Iste'molchi xulqi atvori, iste'molchining xizmatlarni olish, xarid qilish, mahsulotlarni olish va ularni iste'mol qilish jarayonlarini o'rganish, tahlil qilish va boshqarishga oid nazariyalar, modellar va dasturlardan iborat. Bu atvor, iste'molchi xulqi nazariyasi asosida iste'molchilar (mijozlar)ning xizmatlar va mahsulotlarni qabul qilish jarayonlari va ularni iste'mol qilish usullari va davrining tahlili bo'yicha o'rganiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olim Saidov - "Xizmat ko'rsatish sifati va iste'molchilar bilan muloqot"
2. Xabibulla Abdullayev - "Marketing asoslari"
3. Muzaffar Hoshimov - "Iste'molchilar xulqi"
4. Qabiljonovna K. M. Research Of Investment And Credit Terms Issues In Uzbek And Uzbek Languages //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 706-709.
5. Kobiljonovna K. M. et al. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODERN METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE //E Conference Zone. – 2024. – C. 10-14.
6. Komilovakomilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 6. – C. 1065-1068.
7. Komilova M. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Интернаука. – 2019. – №. 22-3. – C. 62-63.
8. Kobiljonovna K. M. The Effectiveness Of Methods Of Teaching Word Formation In The Aspect Of Teaching Russian As A Foreign Language //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2024. – T. 27. – C. 32-35.
9. Mukarram K. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2022. – C. 25-27.